

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К АРХИТЕКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА АЛ- ФРАГАНУС (г. ФЕРГАНА)

К. К. Турсунов

Ферганский политехнический институт

E-mail: gobiljontursunovarchitek89@gmail.com

Аннотация. Данной статье показана теоретические основы эстетического подхода к оборудованию объектов туристического проекта, исследованию туристического пространства, характерного для развития туризма и ведущим в этническом культурном пространстве Ферганского региона может стать архитектурный туризм. Исследованы туристско – рекреационные ресурсы региона и определена возможность развития архитектурного туризма в одном из уникальных поселений Ферганского региона – городе Риштане - городе мастеров-керамистов. В развитии архитектурного туризма. определенное по результатам социологического исследования заинтересовано как местное население, так и частные предприниматели. Кроме того, дальнейшее насыщение туристского рынка региона связывается с развитием индивидуального туризма.

Ключевые слова: Ферганский регион, этническое туристское пространство, архитектурный туризм, Риштанский район, мастера-керамисты, развитие архитектурного туризма в городе.

Введение. В современной среде жизнедеятельности людей туризм занимает все большее и большее место, направлен на удовлетворение потребностей человека, повышение качества жизни населения и претендует на одну из ведущих отраслей современной экономики. В региональном аспекте туризм играет важную роль в решении социально - экономических вопросов Ферганской области, обеспечивая развитие малого и среднего предпринимательства в исторических городах и сельских поселениях, способствует росту доходов населения [1-4]. Он оказывает стимулирующее

воздействие на развитие смежных отраслей, таких как авиационный, железнодорожный и автомобильный транспорт, гостиничное хозяйство и общественное питание, связь, аграрный сектор, народное, профессиональное творчество и декоративно-прикладное искусство, перерабатывающую промышленность, услуги в сфере культуры, развлечений и отдыха, торговлю, бытовые услуги и др [5-9].

Целью создания регионального туристического кластера является создание и развитие благоприятных условий для продвижения продукции и услуг компаний, входящих в кластер, на российском и зарубежном рынках, повышение благосостояния и качества жизни населения Ферганской области на основе развития туризма посредством реализации совместных проектов участников кластера [10-14]. Задачами регионального туристического кластера определены: - повышение конкурентоспособности участников кластера через различные формы партнерских отношений; - развитие новых направлений деятельности участников кластера через различные формы партнерских отношений; - обеспечение продвижения участников кластера на федеральном и международном рынках; увеличение количества рабочих мест, а так же организаций малого и среднего предпринимательства в отрасли туризма; - развитие партнерских отношений с органами государственной власти и местного самоуправления все уровней. Кластер позволяет реализовать совместные проекты, найти партнеров и клиентов среди участников объединения. Он способствует развитию туристической отрасли, малого и среднего предпринимательства [15-17].

В отличие от многих других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных ресурсов, ухудшению экологии, напротив, отдельные виды туризма способствуют восстановлению природы: очистке лесов, прибрежных территорий, загрязненных водоемов. Кроме того, туризм способствует развитию международного и межрегионального сотрудничества, повышает культурный уровень населения, уровень патриотизма и самоидентификации жителей региона. С целью реализации государственной политики в сфере туризма, в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, на территории Ферганской области создан туристический кластер.

Архитектура, в широком представлении и в том понимании, которое мы

приняли – функционально-пространственная и визуально-художественная организация объектов строительства (архитектура зданий, сооружений, интерьеров помещений), ландшафтных объектов (не застроенных или мало застроенных территорий, элементов внешнего благоустройства), объектов градостроительства и территориальной планировки (поселений, их частей, систем расселения, межселенных территорий). При таком определении архитектуры градостроительство, как и ландшафтная архитектура, являются определенными уровнями архитектурного упорядочения пространства обитания людей. Исходя из принятой трактовки ключевого понятия, следует, что излагаемый лекционный курс мог называться короче – «теория архитектуры» или несколько длиннее – «Теория архитектуры зданий и сооружений, градостроительства, ландшафтной архитектуры». В названии курса следует учитывать установки Учебного плана, а вот в наших рассуждениях мы будем опираться на принятые определения, т.е., говоря «теория архитектуры», будем иметь в виду теоретические положения, касающиеся всех уровней организации пространства обитания людей. В других случаях будем обращаться к одному из уровней – архитектура зданий и сооружений, градостроительство, ландшафтная архитектура. Уточнение определений других терминов будет вестись по мере изложения материала лекционного курса. Лекционный курс включает три раздела: I. Общая теория архитектуры; II. Прикладные теории территориальной планировки, градостроительства и ландшафтной архитектуры; III. Прикладные теории архитектуры зданий и сооружений. Материалы по разделу III не вошли в данное учебное пособие, так как излагаются специалистами профильных кафедр, которые определяют сущность и объем информации, исходя из общего лекционного курса [17-19].

На основе изучения последних достижений в области профессиональной подготовки в сфере туризма была разработана и апробирована модель эстетического развития будущих специалистов туристской анимации в процессе профессиональной подготовки, действие которой осуществляется в соответствии с обоснованными в диссертационном исследовании этапами. Каждый из них можно рассматривать как уникальный период в формировании эстетических качеств личности в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов туристской анимации. Из положительной динамики

результатов эксперимента можно сделать вывод, что разработанная модель способствует эстетическому развитию личности при соблюдении следующих педагогических условий: внедрения (наряду с основными дисциплинами) спецкурса «Эстетика в анимационной деятельности», включения творческой анимационной деятельности как учебно-практической, занимающей 50% учебного времени и соответствующей темам названного теоретического курса (в форме подготовки и разработки, реализации и защиты анимационных проектов), как практической деятельности, в учебный процесс, в основе которого лежит личностно-деятельностный подход [1].

Туризм рассматривается как социокультурная деятельность, способствующая развитию всех аспектов, связанных с культурой. Воздействуя на человека, туризм формирует в нем цивилизационные навыки и умения общения, способствует изучению культуры, традиций разных народов и взаимопониманию между ними.

Эстетическая культура определяется как специализированная часть культуры общества. Она охватывает и социальную сферу жизнедеятельности людей: культуру быта, досуг, спорт, праздники и прочее.

Туристская анимация в настоящее время становится характерным туристским продуктом и необходимым элементом туристских программ.

Современное исследование, связанное с развитием туристской анимации, может быть только комплексным и системным, так как многоплановость анимационной деятельности, представляющей собой сложные сочетания мировоззренческих, психологических, нравственных и эстетических качеств, диктует необходимость объединения разных наук с обязательным анализом первопричин исследуемых явлений.

Современные тенденции развития профессиональных образовательных туристских учреждений актуализировали новые педагогические задачи. Эти задачи определяются социально-экономическими изменениями в нашем обществе, его основным социальным заказом в сфере туризма, направленным на овладение культурой, межкультурной коммуникацией, формированием уважительного отношения к другим культурам, а между тем, проблема эстетического развития в процессе профессиональной подготовки специалистов, которая способствовала бы решению этих задач, еще не стала предметом специального изучения [2].

Цель Стратегии действий в республике, как известно, направлена на коренное повышение эффективности проводимых реформ, создание условий для обеспечения всестороннего и ускоренного развития государства и общества, реализация приоритетных направлений по модернизации страны и либерализация всех сфер жизни.

Туристская деятельность в Ферганском регионе подчиняется правилам и принципам любой хозяйственной деятельности и всегда имеет территориальную ориентацию и обладает значимыми туристскими и рекреационными ресурсами.

При проектировании туристско-рекреационных систем в Ферганском регионе должны учитываться следующие факторы:

- ✓ общность территории;
- ✓ наличие туристских пространств и туристско-рекреационных ресурсов;
- ✓ транспортная доступность;
- ✓ наличие туристской инфраструктуры.

определение наличия суперструктуры – объектов для построения туристских маршрутов (существующих и потенциальных)

Тема архитектурного туризма привлекает внимание как местных, так и зарубежных исследователей. До сих пор большинство научных исследований в области архитектурного туризма было сосредоточено на анализе отношения туристов, которые являются пользователями и наблюдателями архитектуры: их мотивов, типов и мотиваций. Оказалось, что выбор архитектурного туризма подавляющим большинством туристов обусловлен эстетикой построек.

Зачастую путешественники, иллюстраторы и летописцы возвращались в избранные места, чтобы еще раз взглянуть на город и здания в ретроспективе.

Подобная идея сохранилась и до наших дней. Распространение идеи принадлежит известному архитектору Ричарду Мейер (американский архитектор, ведущий представитель нью – йоркского авангарда, лауреат Притцкеровской премии 1984 года), считающий, что «в архитектуре должно быть что – то большее, чем можно увидеть с первого взгляда, что – то, что необходимо открыть, и что мы, как наблюдатели, должны найти на нескольких уровнях». Недостаточно просто стоять перед архитектурным объектом, его еще нужно прочувствовать. Вот почему, многие архитекторы, историки или

энтузиасты архитектуры отправляются на другой конец света, чтобы не только увидеть, но и «испытать» любимый объект, которым восхищаются. Достигнув места назначения, они останавливаются перед ним и анализируют каждую деталь одну за другой, тщательно фотографируя ее, обходя ее и касаясь ее. Однако этот тип архитектурного туризма всегда относился к небольшой группе людей.

Архитектурный туризм может быть сосредоточен на поиске новейших и наиболее значимых объектов или объектов, занимающих устойчивое положение, или наиболее спорных и необычных, или характерных для данной географической области, страны, города и т. д.

Вместе с тем появление за последние годы уникальных современных топов архитектуры привлекает все большее количество туристов, желающих запечатлеть эти чудеса архитектуры воочию. Потенциальным получателем поступающих предложений может стать широкий круг людей – от организаторов туризма до городских властей, исследовательских клубов, специализированных ассоциаций, школ, исследовательских клубов и т. д.

И это могут быть следующие подформы архитектуры:

- Архитектура так называемого “stararchitects” (звезды архитектуры).
- Иконы современной архитектуры.
- Архитектура современных объектов культуры и искусства.
- Архитектура небоскребов.
- Религиозная архитектура.
- Архитектура виноградников (винных туров).
- Спортивная архитектура.
- Архитектура модных домов / магазинов.

Возможные формы категоризации в области архитектурного туризма представляют собой предложение, которое потребует более широкого обсуждения. На основе каждого из них может быть создано отдельное туристическое предложение. Однако следует учитывать, что большинство любителей архитектуры стараются увидеть в данном месте как можно больше современных построек, спроектированных известными архитекторами.

При этом отдельные категории можно использовать для популяризации архитектурного туризма и современной архитектуры среди широкой

аудитории. Кроме того, вышеупомянутые категории могут быть расширены за счет включения архитектуры всемирных выставок ЕХРО, домов известных архитекторов, отелей, обновленных или отремонтированных объектов, промышленной, модернистской архитектуры и т. д.

Несомненно, архитектурный туризм имеет огромный потенциал, на который стоит обратить внимание при планировании туристического предложения и в нашем государстве.

Развитие туризма и все увеличивающаяся потребность в его продвижении на территории республики определяет необходимость проектирования центров туризма с комплексом зданий с разнообразными функциями. Основным условием жизнеспособности подобных центров являются принципы: - универсальности; - смены функциональных приоритетов; - функциональной, композиционной, образной ориентации на реального и на потенциального адресата.

Рассматривая туристское пространство Ферганы следует остановиться на одном из ее уникальных поселений – городе Риштане – городе мастеров-керамистов.

Риштан – один из самых древних городов Ферганской долины и Центральной Азии на Великом шелковом пути и крупнейший в Центральной Азии центр по производству уникальной глазурованной керамики.

На основании данных проведенных исследований сформулированы следующие выводы:

✓ была предпринята попытка эстетического подхода к оборудованию объектов туристического проекта. Есть недостатки, но пытаются исправить;

✓ ресурсный потенциал проектируемого туристско-рекреационного комплекса Ферганского региона разнообразен и определен его выгодным географическим положением в Ферганской долине Узбекистана, отличающейся благоприятными природными условиями, архитектурными памятниками, археологическими раскопками, продукцией традиционных ремёсел (гончарные изделия, изделия с резьбой по ганчу, натуральное шелководство). Регион имеет удовлетворительное транспортное сообщение как в региональном, так и в межрегиональном сообщении;

✓ несмотря на значительный потенциал, архитектурный туризм как

вид культурно – познавательного туризма в активной форме и в форме народного творчества и ремёсел в Ферганском регионе развит крайне слабо вследствие низкого уровня информированности населения. Однако, результаты социологического исследования свидетельствуют о заинтересованности местного населения и частных предпринимателей в развитии архитектурного туризма;

✓ в архитектуре инновационных проектов центров туризма запроектированных как дома – мастеров керамистов в Риштане использованы традиции национальной архитектурной школы;

✓ анализ фактора отношения туристов к выбору архитектурного туризма определился их соприкосновением с эстетикой построек в посещаемом месте, представленных не только архитектурными памятниками, но и современной архитектурой с местным колоритом, спроектированных архитекторами республиканского значения.

Список литературы:

1. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Фарғонанинг тарихий шаҳарларида турар жойларни шаклланиши. *Science and Education*, 1(2), 152-157.
2. Жўраев, Ў.Ш., & Турсунов, Қ.Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
3. Qosimov, L. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2020). Specific aspects of using Ferghana region's pilgrims for touristic purposes. *Academic research in educational sciences*, (3), 723-729.
4. Salimov, A. M., Qosimova, S. F., & Tursunov, Q. Q. (2020). Features of the use of pilgrims for tourism in the Fergana region. *Scientific-technical journal*, 3(4), 42-47.
5. Жўраев, Ў. Ш., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Фарғона вилояти тарихий шаҳарларидаги турар-жой биноларида ганч ва ёғоч ўймакорлигининг шакилланиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(3), 264-267.
6. Зикиров, М. С., Қосимов, С. Р., & Турсунов, Қ. Қ. (2020). Дизайнда инновация истиқболлари. *Science and Education*, 1(7), 110-115.
7. Abdatov, U., & Tursunov, Q. Q. (2021). Tabiiy landshaft hududlarining o ‘ziga xos antropogen xususiyatlari. *Science and Education*, 2(5), 41-44.
8. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Асфальт бетон ва

- цемент бетон қопламали йўлларнинг ўзига хос афзалликлари. *Science and Education*, 1(2), 265-269.
9. Набиев, М., Турсунов, Қ. Қ., & Турсунов, Ў. Қ. (2020). Фарғонанинг тарихий шаҳарларида турар жойларни шаклланиши. *Science and Education*, 1(2), 152-157.
 10. Abdatov, U., & Tursunov, Q. Q. (2021). An'anaviy choyxona hovli uylarini me'moriy loyihalari. *Science and Education*, 2(5), 305-309.
 11. Набиев, М., & Турсунов, К. (2020). Из истории архитектуры. *Science and Education*, 1(1), 205-208.
 12. Набиев, М. (2020). Фарғона меъморчилиги ва амалий санъати ривожланиши. *Science and Education*, 1(1), 241-244.
 13. Набиев, М. (2020). Қадимги Турон ерларига шаҳарсозликнинг кириб келиши ва ривожланиши. *Science and Education*, 1(1), 209-213.
 14. Tursunov, Q., & Shokirov, K. (2022). Воссоздание памятников архитектуры в современной реставрационной практике на примере комплекса «пир сиддик» в городе маргилан. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(10), 30-35.
 15. Tursunov, Q. Q. (2022). Minimalizm uslubining milliy uylarimizdagi muhim jihatlari. *Science and Education*, 3(5), 458-466.
 16. Norimova, S. A., & Ehsonov, D. R. (2021). Analysis of the architectural image of the ancient city of tashkent. *Scientific progress*, 2(1), 851-856.
 17. Zikirov, M. S., & Tursunova, D. R. (2021). The Unique Traditions and Rich Experience of the School of Architecture of the Fergana Valley. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 2(12), 31-37.
 18. Зикиров, М. (2013). Формирование системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. *Вестник Педагогического университета*, (1), 169-172.
 19. Zikirov, M. S., & Toshpo'latova, B. R. (2020). New Uzbekistan New World View- In The Eyes Of Architects. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(12), 18-23.